

Nr. 100 (20.05.2025)

Ein selbständiges Vorarlberg in einem freien Österreich

Ulrich Nachbaur

Referat bei der Festsitzung der Vorarlberger Landesregierung anlässlich des 80. Jahrestages der Wiederherstellung des Landes Vorarlberg am 20. Mai 2025 in Feldkirch (Kolpinghaus).

ICI L'AUTRICHE PAYS AMIS

Besetzen vielleicht. Aber es ist nicht vorgesehen, dass Vorarlberg von Franzosen und Marokkanern befreit werden soll. Im Februar 1945, in Jalta, haben die Staats- und Regierungschefs der USA, Großbritanniens und der Sowjetunion Frankreich zwar eine Beteiligung an der Besetzung Deutschlands und Österreichs zugestanden. Doch General Charles de Gaulles will Fakten schaffen und zu den Siegern zählen. Er befiehlt der 1. französischen Armee, die im Verband der 6. US-Heeresgruppe kämpft, den Rhein zu überqueren, koste es was es wolle und auch wenn die Amerikaner dagegen sind. Die Amerikaner gestehen den Franzosen letztlich zu, auch ins besetzte Österreich bis Landeck vorzustoßen und drücken ihnen das Handbuch der Militärregierung Österreich in die Hand – auf Englisch.

Als französische Einheiten am 29. April die Leiblach erreichen, um zum Sturm auf die vermeintliche „Alpenfestung“ anzusetzen, haben ihre Kommandanten eine Botschaft ihrer Regierung im Gepäck: *Nicht als*

Eroberer, sondern als Befreier dringt der französische Soldat auf österreichischen Boden ein. Das österreichische Volk werde durch die Wiederherstellung der Ordnung in seinen demokratischen Einrichtungen seine Freiheit wiedererlangen und dabei Hilfe und Unterstützung durch die *französische Befreiungsarmee* finden.¹ An den Grenzen werden für nachrückende Truppen Tafeln aufgestellt: ICI L'AUTRICHE PAYS AMIS – ab hier Österreich, ein befreundetes Land.

Bregenz ist zur freien Stadt erklärt. Doch als die Franzosen an der Klause auf Widerstand stoßen, eröffnen sie das Feuer. Das Stadtzentrum liegt in Schutt und Asche. Doch vom Rathaus wehen wieder die Farben Vorarlbergs.

Reichsgau Tirol und Vorarlberg

Als französische Einheiten Vorarlberg in den ersten Maitagen, zum Teil gegen heftigen Widerstand, von der nationalsozialistischen Diktatur befreien, gibt es kein „Land Vorarlberg“ mehr. Die Wiederherstellung der Selbständigkeit und Einheit des Landes zählt daher zu den vorrangigen Zielen.

Bereits mit dem sogenannten „Anschluss“ des neuen *Landes Österreich* an das Deutsche Reich am 13. März 1938 waren seine ehemaligen Bundesländer nur noch „Länder in Liquidation“. Die Gemeinde Mittelberg wurde mit 15. Oktober 1938 dem Land Bayern zugeschlagen, was mit dem Rest Vorarlbergs geschehen sollte, blieb bis zum Ende des „Großdeutschen Reiches“ unklar.

Berlin wollte in der „Ostmark“ den zentralistischen Einheitsstaat der Zukunft proben. 1939 wurden vorerst sieben Reichsgaue errichtet und Vorarlberg erhielt einen Sonderstatus: Es bildete bis auf weiteres einen eigenen Verwaltungsbezirk und eine Selbstverwaltungskörperschaft, die vom Reichsstatthalter in Tirol in Personalunion zu leiten gewesen wären.

Der künftige Reichsstatthalter und NSDAP-Gauleiter Franz Hofer erreichte einen Zusammenschluss zum „Reichsgau Tirol und Vorarlberg“. Die Landeshauptmannschaft Vorarlberg wurde 1940 aufgelöst, Vorarlberg von Innsbruck aus regiert. Doch die Selbstverwaltungskörperschaften, mit den ehemaligen Landesvermögen von Tirol und Vorarlberg, blieben getrennt, was 1945 die Rechtsnachfolge erleichtert.

Provisorische Militärregierung für Vorarlberg

Das französische Truppenkommando für Vorarlberg schlägt Anfang Mai 1945 seine Zelte in Feldkirch auf, das Armeekommando in Lindau. In dieser ersten Phase ist General René de Hesdin (1890 bis 1966), Kommandant der 4. marokkanischen Gebirgsdivision, zugleich provisorischer Chef der Militärregierung.

Beim Rückzug in Richtung Arlberg hatten deutsche Verbände Brücken gesprengt. Der unwissend respektlos behandelte Marokkanerstein in der Felsenau erinnert wohl daran, dass die Pioniere eine Notbrücke über die Ill schlugen. Marokko war französisches Protektorat. Marokkaner kämpften und starben auch für Vorarlbergs Freiheit. Für Menschenrechte, die ihnen abgesprochen wurden.

Die Franzosen setzen neue Bürgermeister ein und reaktivieren ehemalige Bezirkshauptmänner. Aber sie zögern, eine zivile Landesregierung zu ernennen.

Die britische Regierung hatte für künftige Offiziere der Militärverwaltung ein ausführliches Austria Basic Handbook ausarbeiten lassen. Eine Karte verdeutlicht die alten Landesgrenzen, einschließlich Mittelberg.

Die Franzosen sind auf die Verwaltung Vorarlbergs kaum vorbereitet. Die Militärs müssen sich zuerst orientieren. Und wem sollen sie trauen? Einem Feldkircher Kreis der kurzfristig gebildeten „Widerstandsbewegung“, einem Dornbirner Kreis von Christlichsozialen oder Anderen? Wem diese Aufgabe anvertrauen?

Mit der Bestellung einer Landesregierung muss die Militärregierung die Selbstverwaltung des Landes Vorarlberg wiederherstellen

Als Regierungschef wird sofort der 40-jährige Dornbirner Bauer Ulrich Ilg ins Spiel gebracht. Ein anderer Kandidat ist nicht überliefert. Er wird – wie wir gehört haben – später glaubhaft betonen, sich nicht vorgedrängt zu haben. Aber wer ist im Mai 1945 tatsächlich geeigneter als Ulrich Ilg? Das drängendste Problem ist die Ernährung. Am 27. Mai wird die 75. Zuteilungsperiode für Lebensmittelrationen ablaufen.

Das Land an der Grenze zur Schweiz ist voll mit Menschen, die in ihre alte Heimat zurück möchten oder eine neue Heimat, zumindest Zuflucht, suchen. Darunter viele Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene. Displaced persons. Hatten vor 1938 157.000 Menschen in Vorarlberg gelebt, sind nun 230.000 Zivilisten zu versorgen.

Die Bauern sollen die Führung übernehmen. Was liegt näher, als auf den Landesbauernführer der Vorkriegszeit zurückzugreifen, der als standhafter Gegner des Nationalsozialismus bekannt ist?

Doch Ilg stellt den Militärs Bedingungen: Es müssen ausschließlich Einheimische betraut werden und mit der Bestellung einer Landesregierung muss die Militärregierung die Selbstverwaltung des Landes Vorarlberg wiederherstellen. – Wird er damit Erfolg haben?

Nun laufen die Fäden der Regierungsbildung in Dornbirn zusammen. Eduard Ulmer überzeugt Ulrich Ilg, die Führungsverantwortung zu übernehmen. Ilg sondiert im ganzen Land und gibt schließlich am 15. Mai seine „Kabinettsliste“ ein:

Fünf Christlichsoziale: Ulrich Ilg (1905 bis 1986), Adolf Vögel (1891 bis 1972), Karl Zerlauth (1894 bis 1967), Eduard Ulmer (1899 bis 1970), Eugen Leißing (1913 bis 2000). Drei Sozialdemokraten: Jakob Bertsch (1890 bis 1957), Emil Nesler (1894 bis 1981), Hans Mayer (1898 bis 1966).

Die Besatzungsbehörden stehen somit vor schwierigen Aufgaben

Die Vorarlberger Städte trugen Fahنشmuck als ich am 10. Mai die Grenze überschritt. Besonders vor den Amtslökalen war der Verkehr der Zivilbevölkerung sehr lebhaft; ich habe dort (unter französischer Verwaltung) die ersten, mit Armbinden „Oesterreichische Widerstandsbewegung“ gekennzeichneten österreichische Hilfspolizisten getroffen. Die Bevölkerung war überall liebenswürdig und zuvorkommend; Kinder und auch erwachsene Personen winkten vorüberfahrenden militärischen Fahrzeugen nach.²

Diesen und weitere anonym in London überlieferte Berichte dürfen wir dem Wiener Studenten Hans Thalberg (1916 bis 2003) zuschreiben, dem 1942 die Flucht in die Schweiz gelungen war, wo er sich am Aufbau einer österreichischen Widerstandsgruppe beteiligt hatte. Später wird Thalberg

als Diplomat und „SPÖ naher Liberaler“ zu den engen Vertrauten Bruno Kreiskys (1911 bis 1990) zählen. Allen Dulles (1893 bis 1969), der in Bern die Geschäfte des US-Auslandsgeheimdienstes OSS führt, hatte Thalberg eingeladen, gemeinsam mit einem seiner Offiziere eine Erkundungsfahrt nach Österreich zu unternehmen. Thalberg kennt Westösterreich nur flüchtig. Er ist auf Gewährsleute angewiesen. Ein *Bericht über die Situation in Vorarlberg*, ist mit Bregenz 25. Mai 1945 datiert. Darin heißt es zu *Landesregierung*:

*Zu allen Zeiten und in allen Laendern stellen sich in Umbruchszeiten die gleichen Probleme: Menschen, die weder geistig noch charakterlich die Faehigkeit fuer bestimmte Ämter besitzen, draengen sich in den Vordergrund, waehrend andererseits faehige Personen von weniger robustem Charakter zum Schaden des Landes zurueckhaltend sind. Da Wahlen ausgeschlossen und auch fuer die erste Zeit nicht empfehlenswert sind, schlagen sich die Funktionaere mehr oder weniger selbst vor. Die Besatzungsbehoerden stehen somit vor schwierigen Aufgaben. [...]*³

Thalberg ist Ilgs Liste bekannt.⁴

Diese Liste soll angeblich von den Besatzungsbehoerden bereits genehmigt sein und nur die Frage der Amtsraeume ein Amtieren bisher verhindert haben.

Zu den einzelnen Personen moechten wir vermerken:

Herr Ilg wird allgemein als faehiger und unbelasteter Mann betrachtet, der als Staatssekretaer im seinerzeitigen autoritaeren Ministerium des austrofaschistischen Kurses kurz als Vorarlberger mitgewirkt hat. Einwendungen gegen ihn hoerten wir nicht.

Herr Vogel [sic] gilt als unbelastet, war frueher Landtagsabgeordneter und hatte in der Zeit des autoritaeren Regimes das Finanzreferat.

Herr Ulmer war 1933–38 Leiter der Vaterlaendischen Front, der Einheitspartei des Austrofaschismus, in Vorarlberg. Herr Ulmer ist aber persoendlich ein anstaendiger Mensch und die Verfolgungen, welche er im 3. Reich zu erdulden hatte, haben sicherlich klaerend bei ihm gewirkt.

Herr Zerlaut ist persoendlich unbelastet. Bedenklich scheint uns, dass er die Absicht hat, zwei fruehere Nationalsozialisten, Dr. Grabherr und Dr.

Berchthold, die angeblich Spitzeldienste geleistet haben, als fuhrende Beamte fuer das Ernaehrungsamt anzustellen. Die Bevoelkerung wuerde dies sicherlich nicht verstehen und lehnt Pg. [Parteigenossen] als fuhrende Beamte ab. [...].

Herr Bertsch, Sozialdemokrat, ist allgemein geachtet und als Vertreter der sozialdemokratischen Partei zu betrachten. Als Staatsbeamter wurde er, und musste dies nach den Gesetzen annehmen, obwohl er seine Gesinnung nie verleugnete, von den Nazis als Ratsherr von Feldkirch bestellt, wo er das Forstreferat betreute. Er war nie Anwaerter oder Mitglied der NSDAP und ist geblieben was er immer war.

Herr Meier, frueher Sozialdemokrat, war Parteianwaerter der NSDAP. Seine Bestellung wuerde darum, aber auch seiner unklaren politischen Haltung wegen, in weiten Kreisen der S.P. nicht befriedigen. An seiner Stelle waere es empfehlenswert, Herr Hans Draxler, Zugsbegleiter in Bregenz, [...] heranzuziehen. Herr Draxler war fuhrender Funktionaer des Republikanischen Schutzbundes und ist als Sozialdemokrat auch bei den politischen Gegnern geachtet.

Herr Nessler ist aus den bereits frueher erwahnten Gruenden abzulehnen. An seiner Stelle sollte ein klarer Vertreter der kommunistischen Partei berufen werden.⁵

Zu Nesler hatte der Autor erfahren: Dieser Mann [nennt] sich wohl Sozialdemokrat, lehnt aber die Demokratie selbst ab und hat verschwommene Diktaturideen. [...] Die Sozialdemokraten halten ihn ebenso wenig fuer ihren Vertrauensmann als die Kommunisten.⁶

Was alles aus erster, zweiter oder dritter Hand wird auch dem Stab de Hesdins in Feldkirch zugetragen worden sein? Und mit welcher Absicht?

Es vergehen bange Tage. Werden die Franzosen Ilgs Liste akzeptieren? Werden sie die Landesautonomie wiederherstellen? Oder werden sie gar bis zu einer Gesamtlösung der „Österreich-Frage“ zuwarten?

Vorarlberger Landesausschuss als provisorische oberste Behörde der zivilen Verwaltung des Landes Vorarlberg

Das 1943 erklärte Ziel der Alliierten ist die Wiederherstellung eines freien und unabhängigen Österreich. Doch wie das vor sich gehen soll, ist unklar.

Von einer Einigung sind die Alliierten noch weit entfernt. Die Franzosen entschließen sich, Tatsachen zu schaffen, und zumindest provisorisch eine zivile Landesregierung zu ernennen. Für Donnerstag, 24. Mai, werden die von Ilg vorgeschlagenen Männer nach Feldkirch geladen.

Um 11:30 Uhr unterzeichnet General de Hesdin ein Dekret, mit dem er einen *Vorarlberger Landesausschuss* bestellt, *als provisorische oberste Behörde der zivilen Verwaltung des Landes Vorarlberg mit dem Sitz in Feldkirch*.⁷ Der Landesausschuss ist der Militärregierung für Vorarlberg unterstellt. Seine Beschlüsse und Kundmachungen treten erst nach ihrer Genehmigung in Kraft. Ilg wird zum *Präsidenten*, Bertsch zum *Vizepräsidenten* ernannt.

Der General lädt zu einem Festessen in die Villa Ganahl. Gut gemeint, aber etwas grotesk in einem Land, das von Hunger bedroht ist.

Es ist mehr als symbolisch, dass sich der Landesausschuss um 15 Uhr im „Mehlbüro“ versammelt, das der Lebensmittelbewirtschaftung dient, und im katholischen Gesellenhaus untergebracht ist, um sofort die Arbeit aufzunehmen.

Bei der Konstituierung sind auch Vertreter der drei Bezirkshauptmannschaften anwesend, zudem als Schriftführer Elmar Grabherr.

Präsident Ulrich Ilg verliest das Bestellsdekret und stellt fest, dass durch dieses Dekret die Selbstverwaltung des Landes Vorarlberg wiederhergestellt sei:

*Wir können uns [...] mit Recht freuen, erklärt Ilg, dass die Besatzungsmacht in Verbindung mit dem Ziel des Wiederaufbaues Österreichs auch der Wiederherstellung unserer Selbstverwaltung Verständnis entgegengebracht hat.*⁸

Der „Wiederaufbau Österreichs“ ist ein Ziel, aber noch kein Faktum. Hinter St. Anton am Arlberg verläuft eine Demarkationslinie zwischen Franzosen und Amerikanern. Wie lange noch, weiß niemand.

Der Runderlass Nr. 1 betreffend die Lebensmittelbewirtschaftung ist mit 23. Mai 1945 datiert.⁹ Rechnete der Landesausschuss mit einer früheren

Bestellung? Jedenfalls ist die Neuorganisation der Ernährungswirtschaft bis ins Detail vorbereitet. Und der Erlass verdeutlicht, dass der Landesausschuss auch an die Stelle der Reichsministerien tritt.

Unter Kontrolle der Militärregierung übernimmt der Landesausschuss die komplette staatliche Rechtsetzung und Verwaltung. Für die ehemalige Landes- und Bundesverwaltung werden getrennte Rechnungen geführt. Darüber hinaus kann der Landesausschuss keine Rücksicht nehmen. Vorarlberg ist auf sich allein gestellt.

Als Folge der deutschen Verwaltungsreform haben sämtliche staatlichen Dienststellen der Mittelstufe ihren Sitz in Innsbruck, Salzburg oder Augsburg. Aus dem Nichts muss ein „Amt des Vorarlberger Landesausschusses“ aufgebaut werden, mit geliehenen Schreibmaschinen.

Der Landesausschuss amtiert zunächst im Gesellenhaus, ab Anfang Juni in den Räumen der 1942 aufgelösten Handelskammer in der Schlossergasse. Die Feldkircher spekulieren damit, die Montfortstadt könnte neue Landeshauptstadt bleiben. Doch der Landesausschuss empfiehlt bereits am 28. Mai einstimmig Bregenz als künftigen Sitz des Landesgouverneurs und damit des Landesausschusses.

Im Juni treffen die französischen Verwaltungsstäbe ein, die Militärregierung für Vorarlberg quartiert sich im Gebäude der Bezirkshauptmannschaft Bregenz ein, mit Erlass vom 15. Juni verlegt Militärgouverneur Henri Jung den Sitz des Landesausschusses nach Bregenz.

Die Wiederherstellung des Landes Vorarlberg erfolgt am 24. Mai 1945 völlig unabhängig von Wien.

Keine Einheit um den Preis der Freiheit

Die Nachrichten aus Wien, das die Rote Armee bereits am 13. April befreit hat, sind spärlich. Schweizer Medien berichten bruchstückhaft, in Wien hätten sich drei antifaschistische Parteien gebildet – eine Kommunistische Partei Österreichs, eine Sozialistische Partei Österreichs und eine Österreichische Volkspartei –, die am 27. April die Unabhängigkeit der Republik Österreich ausgerufen und unter dem Sozialisten Karl Renner eine provisorische Staatsregierung gebildet hätten. Doch die Republik Österreich besteht zunächst nur auf dem Papier. Die Beschlüsse der Regierung Renner

werden nur in der Sowjetzone wirksam. Die westlichen Alliierten erkennen die Staatsregierung nicht an, wännen in ihr eine weitere Marionettenregierung Moskaus.

Und sie haben nicht vergessen, dass Renner 1938 aus freien Stücken öffentlich erklärt hatte, bei der Scheinvolksabstimmung über die bereits gewaltsam vollzogene, angebliche *Wiedervereinigung* Österreichs mit dem Deutschen Reich *als Sozialdemokrat und somit als Verfechter des Selbstbestimmungsrechtes der Nationen, als erster Kanzler der Republik Deutschösterreich und als gewesener Präsident ihrer Friedensdelegation zu St.-Germain* mit Ja zu stimmen.¹⁰

Nicht nur die Alliierten begegnen einander mit Misstrauen. Die Regierung Renner hatte zumindest vorläufig einen zentralistischen Einheitsstaat ohne autonome Landesgesetzgebung beschlossen. Zudem stellen die in Moskau geschulten Kommunisten ein Drittel der Regierungsmitglieder.

*Selbstverständlich mußte die Einheit möglichst bald erreicht werden, erinnerte sich Ulrich Ilg, aber nicht unter Aufzwingung einer neuen Verfassung und nur unter Hintanhaltung eines zu großen kommunistischen Einflusses.*¹¹ – Keine Einheit um den Preis der Freiheit!

Anfang Juli einigen sich die Alliierten über ein gemeinsames Kontrollsystem für Österreich und über die Zonenaufteilung. Frankreich erhält Nordtirol und Teile Wiens hinzu. Innsbruck wird Sitz der französischen Zonenregierung.

Zu den wichtigsten Zielen der Alliierten Kommission zählt die rasche Errichtung einer frei gewählten, von allen vier Mächten anerkannten österreichischen Regierung. – Aber wie lange wird das dauern?

Am 11. September nimmt der Alliierte Rat seine Arbeit auf.

Für 24. September kann Renner kurzfristig zu einer dreitägigen Länderkonferenz nach Wien einladen. Es geht um Österreichs Einheit in Freiheit. Ein Scheitern dieser Konferenz hätte unabsehbare Folgen. Doch sie bringt den Durchbruch!

Ulrich Ilg kämpft für den Bundesstaat und die Föderalisten setzen sich durch. Auch sonst wird in allen Punkten Einigkeit erzielt und die Alliierten tragen die Ergebnisse mit.

Rückkehr zur Demokratie

Die Staatsregierung wird sofort mit Vertretern des Westens umgebildet. Vorarlberg entsendet Altlandeshauptmann Ernst Winsauer. Am 12. Oktober setzt die Staatsregierung wieder weitgehend die Bundesverfassung 1920/29 in Kraft. Am 19. Oktober beschließt der Vorarlberger Landesausschuss im Gegenzug seine Erweiterung um einen Vertreter der KPÖ und der ÖVP, Max Haller und Andreas Sprenger. Am 20. Oktober erhält die Staatsregierung von den Alliierten formell die Zustimmung zur Ausdehnung ihrer Kompetenzen auf ganz Österreich, und am 25. November sollen freie Nationalrats- und Landtagswahlen stattfinden! – Freie Wahlen? In einem besetzten Land?

Die ÖVP erringt im Nationalrat und in sieben von neun Landtagen eine absolute Mehrheit, am eindrucksvollsten in Vorarlberg mit 70 Prozent. Die Kommunisten sind schwer geschlagen. Und die Sowjets – erkennen die Wahlen an.

Am 11. Dezember 1945 tritt in Bregenz der Landtag zusammen und wählt eine ordentliche Landesregierung mit Ulrich Ilg an der Spitze. Nach zwölf Jahren kann Vorarlberg damit wieder zur Landesdemokratie zurückkehren.

Österreich wurde 1938 nur okkupiert, nicht annektiert

Und die neue Bundesregierung sieht die Souveränität des besetzten Österreich nahe. In Eile lässt sie 1946 ein „Rot-Weiß-Rot-Buch“ zusammenstellen, um zu dokumentieren, dass die Österreicher wie von den Alliierten gefordert ihren Beitrag zur Befreiung geleistet haben. Ein kaum beachteter Ladenhüter.

Wirkmächtiger ist, dass im Titel von der *Okkupation*, der gewaltsamen Besetzung, Österreichs die Rede ist und nicht von einer Annexion. Denn der von Hitler verkündete „Anschluss“ Österreichs war völkerrechtlich nicht anerkannt worden. – Wer unscharf von einer „Annexion der Krim“ spricht, dient heute Putins Propaganda. – Die in und für Österreich weiterentwickelte völkerrechtliche Okkupationstheorie hatte zur Folge, dass es keiner Staatsgründung bedurfte, sondern Österreich nach Wegfall der deutschen Besetzung als Völkerrechtssubjekt wiederauflebte. Für Vorarlberg

mit dem Vorteil, dass auch die Zollausschlussverträge zugunsten der Gemeinde Mittelberg wieder in Kraft traten.

Clearingabkommen mit der Schweiz

Der Landesausschuss ist bestrebt, die Menschen möglichst rasch in Arbeit und Brot zu bringen. Es wird ein geniales Clearingabkommen mit der Schweiz ausgearbeitet und im Dezember 1945 in ein formloses Memorandum gegossen, das Frankreich mitzeichnet. Für die erwirtschafteten Franken beschafft die Wirtschaftsstelle Vorarlberg-Schweiz nicht Lebensmittel, sondern Investitionsgüter. Damit nimmt Vorarlberg im Kleinen die Idee des Marshallplans vorweg.

Abzug der Besatzungstruppen und Bewaffnung der Westzonen

Es hat auch Vorteile, dass Frankreich als ärmste der vier Besatzungsmächte gilt. Als Frankreich sich gezwungen sieht, die Besatzungskosten selbst zu tragen, zieht es seine Truppen aus Vorarlberg ab. Im November 1953 wird symbolisch die Trikolore eingeholt, die über der Schattenburg, der Landesfeste, weht.

Bei der Felsenaubrücke hatten die Franzosen 1948 Sprengkammern angelegt. Die Westalliierten wappnen sich gegen einen Angriff der Roten Armee. In ihren Zonen wird eine B-Gendarmerie aufgestellt, 1953 auch eine Einheit nach Vorarlberg verlegt. Sie soll den Grundstock für ein künftiges Bundesheer bilden.

Souveränität um den Preis der Neutralität

1955 tut sich für Österreich mitten im Kalten Krieg ein Zeitfenster auf. Mit dem Staatsvertrag erlangt es seine volle Souveränität wieder. Allerdings um den Preis einer dauernden Neutralität. Wenn Putin heute eine neutrale, eine neutralisierte Ukraine fordert, steht auch das in der Sowjettradition. Historische Stichworte dazu wären „Finnlandisierung“ oder Konrad Adenauers (1876 bis 1967) Westintegration der Bundesrepublik Deutschland. Keine Einheit um den Preis der Freiheit.

Ulrich Ilg begrüßt noch am 12. Mai 1955 die von den Sowjets verlangte Neutralität als *überraschende Bescherung*. Die Vorarlberger hätten schon

früher ein besonderes Gefallen an der Schweizer Neutralität gefunden. Nun habe sich dieser Wunsch auch an den Österreichern erfüllt. *Wir wollen diesen kostbaren Erfolg zu schätzen wissen und zu bewahren uns bemühen.*¹²

Ulrich Ilg – ein Vorreiter der Missdeutung und Verklärung der dauernden Neutralität Österreichs? 1936 hatte Ilg, mit Berufung auf Papst Benedikt XV., die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht in Österreich abgelehnt. Wie viele Bauern unabhkömmlich gestellt, war ihm in Hitlers Weltkrieg die Nagelprobe erspart geblieben. Das Zweite Vatikanische Konzil wird 1965 klarstellen:

*Wer aber als Soldat im Dienst des Vaterlandes steht, soll sich als Diener der Sicherheit und Freiheit der Völker betrachten. Er trägt durch die rechte Ausübung seines Dienstes wahrhaft zur Festigung des Friedens bei.*¹³

Neutrale Staaten sind im Ernstfall ein strategisches Sicherheitsrisiko und besonders gefährdet, weil sie keine Verbündeten haben. Deshalb müssten gerade sie über eine starke Landesverteidigung verfügen. Die Schweiz hatte Glück und – Stichwort Sanktionen – kollaborierende Banken. 1936 hatte sie mit der Wiederaufrüstung begonnen und wäre ab 1943 soweit verteidigungsfähig gewesen. Nach Kriegsende beschuldigten die Siegermächte die Schweiz der Kooperation mit Hitler-Deutschland.

„Immerwährende Neutralität“ bedeutet im Übrigen nicht ewig neutral. Österreich hat sich schon im Vorhinein für jeden Kriegsfall zu Neutralität im Rahmen Völkerrechts verpflichtet – auf Dauer, bis auf Widerruf, sollte Österreichs Freiheit durch ein anderes Instrument besser gesichert werden können.

Frieden durch Freiheit und soziale Gerechtigkeit

Friede herrscht nur dort, wo Freiheit und soziale Gerechtigkeit verwirklicht sind – so gut und so lange. Das gilt auch für unser Vorarlberg.

Vorarlberg war 1945 und in den Jahren danach gegenüber anderen Ländern begünstigt. Sein ungeahnter Erfolg aber keine Selbstverständlichkeit.

Das Gesellenhaus in Feldkirch ist der Ort, in dem Menschen zusammenkamen, die sich in den Dienst der Gemeinschaft stellten,

Verantwortung übernehmen, um gemeinsam die Zukunft ihres Heimatlandes in Angriff zu nehmen.

Als Bekenntnis zu unserer Vergangenheit und als Aufforderung für die Zukunft

2005 hat die Landesregierung den Grafiker und Künstler Martin Caldonazzi beauftragt, eine Gedenktafel zu entwerfen. Als Obmann des Heimatpflege- und Museumsvereins Feldkirch hat Martin die verwitterten Reste der alten Gedenktafel geborgen und sie mit beständigerem Material erneuert. Auch zur Freude der rührigen Kolpingsfamilie Feldkirch.

2005 brachte Martin Caldonazzi seine Gestaltungsidee zu Papier:

Die Gedenktafel ist mit mehreren Glaselementen aufgebaut. Jedes Glas – jede Schicht – stellt einen Abschnitt der letzten 60 Jahren dar. Durch das Glas wird unsere unmittelbare Vergangenheit transparent gemacht und gleichzeitig auf die gegenseitige Wechselwirkung hingewiesen. Das, was war, hat seine Auswirkung auf das Heute. Und das Heute hat seine richtungsweisende Wirkung auf die Zukunft. In diesem Sinne habe ich diese Gedenktafel entworfen – als Bekenntnis zu unserer Vergangenheit und als Aufforderung für die Zukunft.¹⁴

Dem ist nichts hinzuzufügen. Um Ulrich Ilg zu zitieren: „Gott segne unsere Arbeit und unser Land!“¹⁵

¹ Zitiert nach Dietlinde LÖFFLER-BOLKA: Vorarlberg 1945. Das Kriegsende und der Wiederaufbau demokratischer Verhältnisse in Vorarlberg im Jahre 1945. Bregenz 1975, S. 71.

² The National Archives, Kew (London): FO 371/46609: Erster Bericht, abgefasst am 13.05.1945.

³ The National Archives, Kew (London): FO 371/46609: Bericht über die Lage in Vorarlberg, Bregenz 25.05.1945.

⁴ Unter den vorgeschlagenen Mitgliedern ist im Bericht auch *Eugen Leissing, Christlichsozialer, Bregenz*, angeführt. Es fehlt aber eine Charakterisierung.

⁵ Wie Anm. 3.

⁶ Wie Anm. 3.

⁷ Das Originaldokument ist nicht überliefert. Zitiert nach Vorarlberger Landesarchiv: Amt des Vorarlberger Landesauschusses Prs SitzP-IN-1-02: Niederschrift über die 1. Sitzung des Vorarlberger Landesauschusses am 24.05.1945.

⁸ Wie Anm. 7.

⁹ Vorarlberger Landesarchiv: Landesernährungsamt.

¹⁰ Neues Wiener Tagblatt 03.04.1938, S. 3.

¹¹ Ulrich ILG: Meine Lebenserinnerungen. Dornbirn 1985, S. 59.

¹² In einer Rundfunksendung am 15.05.1955 (nachzuhören in der Vorarlberger Landesbibliothek), abgedruckt in Vorarlberger Nachrichten 16.05.1955, S. 2.

¹³ Gaudium et spes DE 79.

¹⁴ „Gott segne unsere Arbeit und unser Land!“ Enthüllung einer Gedenktafel am Gesellenhaus in Feldkirch zur Erinnerung an die Wiedergründung des Landes Vorarlberg am 24. Mai 1945. Feldkirch, 24. Mai 2005, red. von Ulrich Nachbaur. Bregenz 2005, S. 7; Wiederherstellung des Landes Vorarlberg am 24. Mai 1945. Festsitzung anlässlich des 80. Jahrestags am 20. Mai 2025 in Feldkirch, red. von Ulrich Nachbaur (Keine Schriften des Vorarlberger Landesarchivs 55). Bregenz 2025, S. 7.

¹⁵ Wie Anm. 7.